

Article

Nötrosofik Esnek Çiftsel Kapanış Operatörü

Hasan Dadaş *

Department of Mathematics, Faculty of Arts and Sciences, Kastamonu University.

* Correspondence: hsn.dad@gmail.com ; Tel.: +905347992960

Received: 05 18, 2024; Accepted: 05 20, 2024.

Özet

Bu çalışmada, nötrosofik esnek ikili topolojik uzaylarda kapanış operatörü tanımlanmış ve incelenmiştir. Temel amaç, belirsizlik ve bulanıklığı etkin bir şekilde ele alan nötrosofik küme teorisinin ilkelerini içeren klasik topolojik kavramları genişletmektir. İlk olarak, nötrosofik kümeler ve esnek ikili topolojik uzayların temel kavramları gözden geçirilmiştir. Daha sonra, nötrosofik esnek çiftsel kapanış operatörünün tanımı ve temel özellikleri sunulmuştur. Bu operatörün, özellikle belirsiz ve bulanık verilerle başa çıkmadaki avantajları ve potansiyel uygulamaları tartışılmıştır. Bu araştırma, nötrosofik küme teorisinin teorik gelişimine ve karmaşık problem çözme senaryolarındaki pratik uygulamalarına katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Nötrosofik Küme Teorisi; Esnek İkili Topolojik Uzaylar; Kapanış Operatörü.

1. GİRİŞ

Nötrosofik küme teorisi, belirsizlik ve bulanıklığın matematiksel modellemelerde etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlayan yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu teori, klasik küme teorisinin ötesine geçerek, belirsizlik, çelişki ve bulanıklığı aynı anda ele alabilme kapasitesine sahiptir. Bu bağlamda, nötrosofik esnek ikili topolojik uzaylar, belirsizliklerin ve bulanıklıkların daha karmaşık yapılar içerisinde analiz edilmesine olanak tanımaktadır.

"Nötrosofik Esnek Çiftsel Kapanış Operatörü" başlıklı bu makalede, nötrosofik esnek ikili topolojik uzaylarda kapanış operatörü tanımlanmış ve bazı temel özellikleri incelenmiştir. İlk olarak, nötrosofik küme teorisinin ve esnek ikili topolojik uzayların temel kavramları gözden geçirilecektir. Ardından, kapanış operatörünün tanımı yapılarak, bu operatörün çeşitli matematiksel özellikleri detaylandırılacaktır. Ayrıca, nötrosofik esnek çiftsel kapanış operatörünün, geleneksel kapanış operatörlerine kıyasla sağladığı avantajlar ve uygulama alanları tartışılacaktır.

Bu çalışma, nütrosifik küme teorisinin ileri düzeydeki uygulamaları ve teorik temelleri hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Nütrosifik esnek çiftsel kapanış operatörünün incelenmesi, belirsiz ve bulanık verilerin işlenmesinde daha sofistike yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Tanımlar

Bu bölümde nütrosifik esnek ikili topolojik uzaylarda kapanış operatörü tanımlanmış ve bazı özellikleri incelenmiştir.

Tanım 2.1

$(W, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, E)$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay ve $(N, E) \in NSS(W)$ olsun.

(N, E) kümesinin nütrosifik esnek çiftsel kapanışı (N, E) kümesini içeren tüm nütrosifik esnek çiftsel kapalı kümelerin kesişimidir ve $cl_P^{NSS}(N, E)$ ile gösterilir. Yani

$$cl_P^{NSS}(N, E) = \cap \{(M, E) \in PNSC(W, E) | (N, E) \subset (M, E)\}$$

dir. $cl_P^{NSS}(N, E)$ nin (N, E) yi içeren en küçük nütrosifik esnek çiftsel kapalı küme olduğu açıktır.

Örnek. 2.2

$(W, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, E)$ nütrosifik esnek ikili topolojik uzayı Örnek 4.2.1'deki gibi tanımlansın.

$$(G, E) = \left\{ \left(e_1, \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{3}{10}, \frac{6}{10}, \frac{7}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{3}{10}, \frac{4}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{2}{10}, \frac{4}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle \right\} \right), \left(e_2, \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{2}{10}, \frac{5}{10}, \frac{6}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{7}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{3}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle \right\} \right) \right\}$$

şeklinde tanımlı nütrosifik esnek kümesi verilsin. $cl_P^{NSS}(G, E)$ kapanışını bulmak için (G, E) yi kapsayan tüm nütrosifik esnek çiftsel kapalı kümeleri belirlememiz gerekiyor.

$$M_2(e_1) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{6}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{3}{10}, \frac{5}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{2}{10}, \frac{3}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle \right\}$$

$$M_2(e_2) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{5}{10}, \frac{4}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{4}{10}, \frac{6}{10}, \frac{2}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{3}{10}, \frac{6}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle \right\}$$

ve

$$M_2^c(e_1) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{4}{10}, \frac{7}{10}, \frac{6}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{4}{10}, \frac{5}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{5}{10}, \frac{7}{10}, \frac{2}{10} \right\rangle \right\},$$

$$M_2^c(e_2) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{3}{10}, \frac{6}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{2}{10}, \frac{4}{10}, \frac{6}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{4}{10}, \frac{4}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle \right\}$$

olduğundan (G, E) yi kapsayan nütrosifik esnek çiftsel kapalı kümeler $(M_2, E)^c$ ve $\mathbf{1}_{(W, E)}$ dir. Böylece $cl_P^{NSS}(G, E) = (M_2, E)^c \cap \mathbf{1}_{(W, E)} = (M_2, E)^c$ olur.

Teorem 2.3

$(\mathbf{W}, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, \mathbf{E})$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Bu durumda $(\mathbf{N}, \mathbf{E}), (\mathbf{M}, \mathbf{E}) \in NSS(\mathbf{W}, \mathbf{E})$ için aşağıdakiler sağlanır:

1. $cl_p^{NSS}(\mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}) = \mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ ve $cl_p^{NSS}(\mathbf{1}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}) = \mathbf{1}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$
2. $(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E})$
3. $(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ bir nütrosifik esnek çiftsel kapalı küme ise $cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) = (\mathbf{N}, \mathbf{E})$
4. Eğer $(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq (\mathbf{M}, \mathbf{E}) \Rightarrow cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq cl_p^{NSS}(\mathbf{M}, \mathbf{E})$
5. $(cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cup cl_p^{NSS}(\mathbf{M}, \mathbf{E})) \subseteq cl_p^{NSS}((\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}, \mathbf{E}))$
6. $cl_p^{NSS}(cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E})) = cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E})$

İspat:

1. $\mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ ve $\mathbf{1}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ kümeleri nütrosifik esnek çiftsel kapalı kümelerdir. Ayrıca $\mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ yi kapsayan en küçük nütrosifik esnek çiftsel kapalı küme kendisi olduğundan $cl_p^{NSS}(\mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}) = \mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ olur. $\mathbf{1}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ yi kapsayan tek nütrosifik esnek çiftsel kapalı küme kendisi olduğundan $cl_p^{NSS}(\mathbf{1}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}) = \mathbf{1}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ olur.
2. Tanım.1 ile $(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ olduğu açıktır.
3. $(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ kümesi nütrosifik esnek çiftsel kapalı bir küme olsun. Bu durumda $(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ nütrosifik esnek kümesi $(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ yi kapsayan en küçük nütrosifik esnek çiftsel kapalı küme olduğundan $cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) = (\mathbf{N}, \mathbf{E})$ elde edilir.
4. $(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq (\mathbf{M}, \mathbf{E})$ olsun. $(\mathbf{M}, \mathbf{E}) \subseteq cl_p^{NSS}(\mathbf{M}, \mathbf{E})$ olduğundan

$$(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq cl_p^{NSS}(\mathbf{M}, \mathbf{E})$$

elde edilir. Ancak $(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ yi kapsayan en küçük nütrosifik esnek çiftsel kapalı küme $cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ olduğundan $cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq cl_p^{NSS}(\mathbf{M}, \mathbf{E})$ olur.

5. $(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq ((\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}, \mathbf{E}))$ ve $(\mathbf{M}, \mathbf{E}) \subseteq ((\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}, \mathbf{E}))$ olduğundan $cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq cl_p^{NSS}((\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}, \mathbf{E}))$ ve $cl_p^{NSS}(\mathbf{M}, \mathbf{E}) \subseteq cl_p^{NSS}((\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}, \mathbf{E}))$ bulunur. Böylece

$$(cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cup cl_p^{NSS}(\mathbf{M}, \mathbf{E})) \subseteq cl_p^{NSS}((\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}, \mathbf{E}))$$

elde edilir.

6. $cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) = (\mathbf{M}, \mathbf{E})$ olsun. Bu durumda $(\mathbf{M}, \mathbf{E})$ bir nütrosifik esnek çiftsel kapalı kümedir. Dolayısıyla $cl_p^{NSS}(\mathbf{M}, \mathbf{E}) = (\mathbf{M}, \mathbf{E})$ bulunur. **Böylece**

$$cl_p^{NSS}(cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E})) = cl_p^{NSS}(\mathbf{N}, \mathbf{E})$$

olur.

Teorem.2.4

$(\mathbf{W}, \tau_1^{\text{NSS}}, \tau_2^{\text{NSS}}, \mathbf{E})$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay, $(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \in \text{NSS}(\mathbf{W}, \mathbf{E})$, $\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}$ bir nütrosifik esnek nokta ve, $\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}$ yi içeren tüm nütrosifik esnek çiftsel açık kümelerin ailesi $\tau_{12}(\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)})$ olsun. Bu durumda her $\mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}} \in \tau_{12}(\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)})$ için

$$\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)} \in \text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \Leftrightarrow \mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}} \cap (\mathbf{N}, \mathbf{E}) \neq \mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$$

dir.

İspat:

$\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)} \in \text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ olsun. $\mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}} \cap (\mathbf{N}, \mathbf{E}) = \mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ olacak biçimde en az bir $\mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}} \in \tau_{12}(\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)})$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subset (\mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}})^c$ dir. Böylece

$$\text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subset \text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}})^c = (\mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}})^c$$

elde edilir. Dolayısıyla $\text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cap \mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}} = \mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ olur. Bı ise

$$\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)} \in \text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \cap \mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}}$$

olması ile çelişir.

Tersine her $\mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}} \in \tau_{12}(\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)})$ için $\mathbf{U}_{\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)}} \cap (\mathbf{N}, \mathbf{E}) \neq \mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ olsun Şimdi $\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)} \notin \text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ olduğunu kabul edelim. Bu durumda

$$\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)} \in (\text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{N}, \mathbf{E}))^c \in \tau_{12}(\omega^e_{(\alpha, \beta, \gamma)})$$

olur. Böylece, hipotezden $(\text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{N}, \mathbf{E}))^c \cap (\mathbf{N}, \mathbf{E}) \neq \mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}$ elde edilir. Bu ise $(\mathbf{N}, \mathbf{E}) \subseteq \text{cl}_P^{\text{NSS}}(\mathbf{N}, \mathbf{E})$ olması ile çelişir.

3. Sonuç

Sonuç olarak, nütrosifik esnek ikili topolojik uzaylarda tanımlanan kapanış operatörü, belirsizlik ve bulanıklığı ele alan matematiksel modellerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, nütrosifik küme teorisinin esnek yapısını kullanarak, klasik topolojik kavramları genişletmiş ve bu kavramların belirsiz veriler üzerindeki uygulanabilirliğini göstermiştir.

Nütrosifik esnek çiftsel kapanış operatörünün tanımı ve incelenen özellikleri, bu operatörün matematiksel yapısını ve potansiyel kullanım alanlarını ortaya koymuştur. Bu operatörün, mühendislikten yapay zekaya, veri madenciliğinden karar destek sistemlerine kadar geniş bir yelpazede uygulama potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle belirsiz ve bulanık verilerin yoğun olduğu alanlarda, bu tür operatörlerin kullanımı, daha hassas ve güvenilir sonuçlar elde edilmesine olanak tanımaktadır.

Gelecekte, nütrosifik esnek çiftsel kapanış operatörünün daha da geliştirilmesi ve farklı disiplinlerdeki uygulamalarının genişletilmesi, bilimsel ve teknolojik ilerlemeye önemli katkılar

sağlayacaktır. Bu bağlamda, bu çalışma, nötrosofik küme teorisinin ileri düzeyde anlaşılmasına ve uygulanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKLAR

1. Smarandache, F. Neutrosophic set, a generalisation of the intuitionistic fuzzy sets. *International Journal of Pure and Applied Mathematics* **2005**, 24, 287-297.
2. Salma, A. A.; Alblowi, S. A. Neutrosophic set and neutrosophic topological spaces. *IOSR Journal of Mathematics* **2012**, 3(4), 31-35.
3. Maji, P. Neutrosophic soft set. *Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics* **2013**, 5(1), 157-168.
4. Taha, Y.; Cigdem, G. A.; Sadi, B. A New Approach to Operations on Neutrosophic Soft Sets and to Neutrosophic Soft Topological Spaces. *Communications in Mathematics and Applications* **2019**, 10(3), 481-493.
5. Taha, Y. O.; Cigdem, G. A.; Sadi, B. Separation axioms on neutrosophic soft topological spaces. *Turkish Journal of Mathematics* **2019**, 43, 498-510.
6. Dadas, H.; Demiralp, S. Introduction to neutrosophic soft bitopological spaces. *International Journal of Neutrosophic Science* **2021**, 14(2), 72-81.
7. Dadas, H.; Demiralp, S. Neutrosophic Soft Tri-Topological Spaces. *International Journal of Neutrosophic Science* **2021**, 15(2), 77-88.
8. Demiralp, S.; Dadas, H. Generalized Open Sets in Neutrosophic Soft Bitopological Spaces. *Neutrosophic Sets and Systems* **2022**, 48, 339-355.
9. Dadas, H. Advanced Decision-Making Techniques with Generalized Close Sets in Neutrosophic Soft Bitopological Spaces. *Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications* **2023**, 10(1), 8-16.
10. Dadas, H. Neutrosophic Soft n-Topological Spaces: A Framework for Decision-Making Problems. *Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications* **2023**, 9(2), 15-21.